

UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI SOHASIDA BILIM BERISH JARAYONINI RIVOJLANTIRISH

Norov Shexroz Nosir o'g'li

Osiyo xalqaro universiteti

70310102 –Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha)

yo'nalishi magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11298073>

Annotatsiya. Ushbu maqolada uzluksiz ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida bilim berish jarayonini rivojlantirishga doir tahliliy ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: uzluksiz ta'lim, kasb-hunar ta'limi, axborot kommunikatsion texnologiyalar, kasbga yo'naltirish, kasblar klassifikatsiyasi, kasblar proffessiogrammasi, ta'lim samaradorligi.

Uzluksiz ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) sohasida bilim berish jarayonini rivojlantirish bugungi kunda juda muhimdir. Texnologiyalar tez rivojlanayotgan bir vaqtda, o'quvchilar va talabalar yangi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi uchun AKT sohasida ta'limning zamonaviy usullarini qo'llash lozim. Tadqiqot jarayonida uzluksiz ta'lim tizimida AKT sohasida bilim berish jarayonini rivojlantirish bo'yicha bir nechta yo'llarni aniqladik.

1. Zamonaviy o'quv dasturlarini ishlab chiqish va joriy etish. AKT bo'yicha yangilanadigan dasturlar. AKT sohasidagi eng yangi tendensiyalar va texnologiyalarni o'z ichiga oladigan o'quv dasturlarini ishlab chiqish va muntazam yangilab borish. Interaktiv o'quv materiallari: Ta'lim jarayonida interaktiv o'quv materiallari, video darslar, virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalarni qo'llash.

2. O'qituvchilar malakasini oshirish. AKT bo'yicha trening va kurslar. O'qituvchilar uchun AKT bo'yicha muntazam treninglar, seminarlar va kurslarni tashkil etish. Bu o'qituvchilarning bilim va ko'nikmalarini yangilashga yordam beradi. Amaliy mashg'ulotlar. O'qituvchilarni amaliy mashg'ulotlarga jalb qilish, bu orqali ular yangi texnologiyalarni o'rganib, dars jarayonida qo'llay oladilar.

3. Infrastruktura va resurslarni yaxshilash. Zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlash. Ta'lim muassasalarini zamonaviy kompyuterlar, internet tarmoqlari, interaktiv doskalar va boshqa texnologiyalar bilan ta'minlash. AKT resurslari markazi. Har bir ta'lim muassasasida AKT resurslari markazini tashkil qilish, bu markazda talabalar va o'qituvchilar yangi texnologiyalar bilan tanishishlari va foydalanishlari mumkin.

4. Onlayn ta'lim platformalari va resurslari. Onlayn kurslar va vebinarlar. AKT sohasida onlayn kurslar va vebinarlar tashkil etish. Bu kurslar orqali talabalar va o'quvchilar o'z bilimlarini mustaqil ravishda oshirishlari mumkin. Ta'lim portallari. AKT bo'yicha ta'lim portallarini yaratish va ulardan foydalanishni ommalashtirish. Bu portallar orqali o'quvchilar va talabalar turli xil resurslarga kirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

5. Hamkorlik va tajriba almashish. Xalqaro hamkorlik. Xalqaro ta'lim muassasalari va AKT sohasidagi kompaniyalar bilan hamkorlik qilish. Bu orqali ta'lim jarayonida eng yangi texnologiyalar va metodlarni qo'llash imkoniyati yaratiladi. Tajriba almashish dasturlari. AKT sohasidagi muvaffaqiyatli tajribalarni o'rganish va o'zlashtirish uchun mahalliy va xalqaro tajriba almashish dasturlarini tashkil etish.

6. Dasturlash va kodlash o'rgatish. Dasturlash darslari. Ta'lim jarayonida dasturlash va kodlash bo'yicha maxsus darslarni kiritish. Bu darslar orqali talabalar va o'quvchilar zamonaviy dasturlash tillarini o'rganadilar. Kodlash bootcamp'lari. Kodlash bo'yicha qisqa muddatli intensiv kurslar (bootcamp'lar) tashkil etish. Bu kurslar orqali talabalar tez va samarali tarzda dasturlashni o'rganadilar.

Ushbu yo'llar orqali uzluksiz ta'lim tizimida AKT sohasida bilim berish jarayonini samarali rivojlantirish mumkin bo'ladi. Bu jarayon yoshlarning zamonaviy texnologiyalarni chuqur o'rganishiga, ularning raqobatbardoshligini oshirishiga va jamiyatda innovatsiyalarni rivojlantirishiga yordam beradi.

Multimediya texnologiyasi zamonaviy ta'lim, biznes, o'yin-kulgi va boshqa ko'plab sohalarda katta imkoniyatlar yaratmoqda. Ta'lim sohasida interaktiv darslar. Multimediya texnologiyalari yordamida o'quv materiallari interaktiv shaklda taqdim etilishi mumkin. Masalan, animatsiyalar, video darslar va interaktiv laboratoriyalar o'quvchilar uchun qiziqarli va samarali o'rganish usullarini yaratadi. Virtual haqiqat (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR). VR va AR texnologiyalari yordamida talabalarga real hayotda qo'llash mumkin bo'lgan amaliy tajribalar beriladi. Masalan, tibbiyot talabalari VR yordamida jarrohlik amaliyotlarini o'rganishlari mumkin. Onlayn ta'lim platformalari. Multimediya texnologiyalari onlayn ta'lim platformalarini yaratishda keng qo'llaniladi. Bu platformalar orqali talabalar va o'quvchilar turli xil darslar va kurslarga kirishlari mumkin.

2. Biznes va marketing sohasida. Video marketing. Multimediya texnologiyalari yordamida korxonalar o'z mahsulot va xizmatlarini video orqali samarali reklama qilishlari mumkin. Bu videolar ijtimoiy tarmoqlarda, veb-saytlarda va boshqa onlayn platformalarda keng tarqatiladi. Virtual ofislar va konferensiyalar: Multimediya texnologiyalari yordamida virtual ofislar va konferensiyalar tashkil etish mumkin. Bu texnologiyalar orqali masofaviy ish va uchrashuvlar samaradorligi oshadi. Interaktiv prezentatsiyalar. Multimediya texnologiyalari yordamida interaktiv prezentatsiyalar yaratish mumkin. Bu prezentatsiyalar orqali biznes uchrashuvlari va seminarlarda auditoriyani jalb qilish va ularning qiziqishini oshirish mumkin.

3. O'yin-kulgi sohasida. Kompyuter o'yinlari. Multimediya texnologiyalari kompyuter o'yinlarining yuqori darajada realizm va interaktivlik bilan yaratilishiga imkon beradi. O'yinlarda grafikalar, ovoz effektlari va interaktiv elementlar ko'payib bormoqda. 3D animatsiya va film. 3D animatsiya va film yaratishda multimediya texnologiyalari keng qo'llaniladi. Bu texnologiyalar yordamida yuqori sifatli animatsiyalar va vizual effektlar yaratiladi. Striming xizmatlari. Multimediya texnologiyalari striming xizmatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Bu xizmatlar orqali foydalanuvchilar onlayn filmlar, seriallar va musiqalarni ko'rish va eshitish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

4. Tibbiyot sohasida. Tibbiy simulyatsiyalar. Multimediya texnologiyalari yordamida tibbiyot talabalariga va mutaxassislariga amaliy mashg'ulotlar o'tkazish uchun tibbiy simulyatsiyalar yaratiladi. Bu simulyatsiyalar real vaziyatlarni qayta tiklash va o'rganish imkoniyatini beradi. Telemeditsina. Telemeditsina xizmatlari multimediya texnologiyalari yordamida amalga oshiriladi. Bu xizmatlar orqali bemorlar masofaviy tibbiy maslahatlar olishlari va davolanishlari mumkin. Tibbiy tasvirlash. Multimediya texnologiyalari tibbiy tasvirlash uskunalarining sifatini oshirishda qo'llaniladi. Bu uskunalar yordamida kasalliklarni aniqlash va davolash samaradorligi oshadi.

5. Madaniyat va san'at sohasida. Raqamli san'at. Multimediya texnologiyalari raqamli san'at asarlarini yaratishda keng qo'llaniladi. Bu texnologiyalar yordamida raqamli rasmlar, grafikalar va animatsiyalar yaratiladi. Virtual muzeylar va galereyalar. Multimediya texnologiyalari yordamida virtual muzeylar va galereyalar tashkil etish mumkin. Bu orqali insonlar dunyo bo'ylab turli san'at asarlarini onlayn ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Interaktiv san'at installyatsiyalari. Multimediya texnologiyalari yordamida interaktiv san'at installyatsiyalari yaratiladi. Bu installyatsiyalar tomoshabinlar bilan o'zaro ta'sir qilish imkoniyatini beradi. Multimediya texnologiyalari ko'p sohalarda innovatsiyalar va samaradorlikni oshirishda katta rol o'ynaydi. Ular yordamida ta'lim, biznes, o'yin-kulgi, tibbiyot va madaniyat sohaslarida yangi imkoniyatlar va tajribalar yaratiladi.

Tadqiqot jarayonida Buxoro Madaniy Meros va Turizm Texnikumida 2023-2024 yillarda foydalanilgan axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va multimediya texnologiyalari quyidagi yo'nalishlarda qo'llanilganligi aniqlandi.¹

1. Onlayn ta'lim platformalari va resurslari. Moodle va Canvas platformalari. Texnikumda Moodle va Canvas kabi onlayn ta'lim platformalari joriy etildi. Ushbu platformalar orqali o'qituvchilar darslarni olib bordilar, talabalarga topshiriqlar berdilar va baholash jarayonini amalga oshirdilar. Virtual sinflar. Zoom, Microsoft Teams, va Google Meet kabi vositalar yordamida virtual sinflar tashkil qilindi. Bu platformalar orqali masofaviy darslar o'tkazildi va talabalar bilan interaktiv muloqot o'rnatildi.

2. Interaktiv o'quv materiallari. Video darslar va vebinarlar. AKT va multimediya texnologiyalari yordamida video darslar va vebinarlar tayyorlandi. Bu materiallar turizm va madaniy meros sohasidagi turli mavzularni qamrab oladi va talabalarga vizual va eshitish orqali ma'lumot olish imkonini beradi. Interaktiv prezentatsiyalar. PowerPoint va Prezi kabi dasturlar yordamida interaktiv prezentatsiyalar yaratildi. Ushbu prezentatsiyalar talabalarga mavzularni yaxshiroq tushunish va eslab qolishlariga yordam berdi.

3. Virtual va kengaytirilgan haqiqat (VR/AR). VR laboratoriyalar. Turizm sohasida amaliy ko'nikmalarni oshirish uchun virtual haqiqat (VR) texnologiyasidan foydalanildi. Masalan, VR yordamida talabalar tarixiy joylar va muzeylar bilan virtual tarzda tanishishdi. AR ilovalari. Kengaytirilgan haqiqat (AR) ilovalari yordamida talabalarga madaniy meros obyektlarini raqamli tarzda ko'rsatish imkoniyati yaratildi. Bu orqali talabalar o'quv materiallarini yanada chuqurroq o'zlashtirishdi.

4. Elektron kutubxonalar va resurslar. Elektron kutubxona. Texnikumda elektron kutubxona tashkil etilib, unda turizm va madaniy meros bo'yicha turli xil kitoblar, maqolalar va tadqiqot materiallari joylashtirildi. Talabalar ushbu resurslardan foydalanib, o'z bilimlarini boyitdilar. Raqamli o'quv materiallari: Darsliklar, qo'llanmalar va boshqa o'quv materiallari raqamli formatda tayyorlanib, talabalarga taqdim etildi. Bu materiallar onlayn platformalarda joylashtirilib, ularga kirish imkoniyati yaratildi.

5. Interaktiv va multimedia o'quv xonalar. Multimedia xonalar. Texnikumda multimedia o'quv xonalari tashkil etildi. Ushbu xonalarda interaktiv doskalar, proyektorlar va yuqori sifatli ovoz tizimlari o'rnatildi. Bu vositalar yordamida darslar qiziqarli va samarali o'tkazildi. Simulyatsiya va trenajerlar. Turizm sohasida amaliy mashg'ulotlar uchun turli xil simulyatsiya dasturlari va

¹ Buxoro madaniy meros va turizm texnikumi ma'lumotlari asosida tayyorlandi

trenajerlar qo'llanildi. Masalan, mehmonxona menejmenti bo'yicha simulyatsiyalar talabalarga real sharoitlarda tajriba olish imkonini berdi.

6. Mobil ilovalar va qo'shimcha resurslar. Mobil ilovalar. Turizm va madaniy meros sohasida turli xil mobil ilovalar qo'llanildi. Ushbu ilovalar orqali talabalar o'quv materiallariga tez va qulay tarzda kirish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Onlayn forumlar va bloglar. Talabalar o'zaro muloqot qilishlari va bilim almashishlari uchun onlayn forumlar va bloglar tashkil etildi. Bu platformalar orqali ular o'z tajribalarini muhokama qildilar va bir-birlariga yordam berdilar. Ushbu texnologiyalar va resurslar yordamida Buxoro Madaniy Meros va Turizm Texnikumida ta'lim jarayoni samaradorligi oshirildi, talabalar esa zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish imkoniyatiga ega bo'ldilar.

References:

1. Achuonye, K. A., & Diseph, E. (2021). Availability of E-Learning Facilities for Effective Instructional Process in Tertiary Institutions, Rivers State. *International Journal of Innovative Education Research*, 9, 48-56.
2. Afsar, B., Masood, M., & Umrani, W. A. (2019). The Role of Job Crafting and Knowledge Sharing on the Effect of Transformational Leadership on Innovative Work Behavior. *Personnel Review*, 48, 1186-1208.
3. <https://doi.org/10.1108/PR-04-2018-0133>
4. Ahmad, F., & Karim, M. (2019). Impacts of Knowledge Sharing: A Review and Directions for Future Research. *Journal of Workplace Learning*, 31, 207-230.
5. <https://doi.org/10.1108/JWL-07-2018-0096>
6. Aithal, P. S., & Aithal, S. (2023). Predictive Analysis on Future Impact of Ubiquitous Education Technology in Higher Education and Research. *International Journal of Applied Engineering and Management Letters (IJAEML)*, 7, 88-108.
7. <https://doi.org/10.47992/IJAEML.2581.7000.0190>
8. Alharbi, O., & Lally, V. (2017). Adoption of E-Learning in Saudi Arabian University Education: Three Factors Affecting Educators. *European Journal of Open Education and E-learning Studies*, 2, 63-77.
9. Anthony, K. E., Reif-Stice, C. E., Iverson, J. O., & Venette, S. J. (2020). Belonging in Practice: Using Communities of Practice Theory to Understand Support Groups. In H. Dan O'Hair, & M. J. O'Hair (Eds.), *The Handbook of Applied Communication Research* (pp. 765-779). John Wiley & Sons, Inc.
10. <https://doi.org/10.1002/9781119399926.ch42>
11. Centobelli, P., Cerchione, R., & Esposito, E. (2023). Managing Knowledge through Knowledge Management Systems: Innovation vs Tradition. In F. Schupp, & H. Wohner (Eds.), *Digitalisierung im Einkauf* (pp. 27-44). Springer Fachmedien Wiesbaden.
12. https://doi.org/10.1007/978-3-658-40570-0_3
13. Dabbagh, N. (2023). The Pedagogical Ecology of Learning Technologies: A Learning Design Framework for Meaningful Online Learning. In A. Badran, E. Baydoun, S. Hillman, & J. Mesmar (Eds.), *Higher Education in the Arab World: E-Learning and Distance Education* (pp.

25-51). Springer Nature Switzerland.

14. https://doi.org/10.1007/978-3-031-33568-6_3